

TANDEMOVÁ HMOTNOSTNÁ SPEKTROMETRIA A PROBLEMATIKA DEDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORÚCH

TANDEM MASS SPECTROMETRY AND INHERITED METABOLIC DISORDERS

Matúš Prídavok¹, Katarína Lászlóvá¹, Danka Maceková¹, Anna Šalingová¹, Simona Tárnová¹,
Anna Hlavatá², Jana Šaligová³, Claudia Šebová¹

¹ Oddelenie laboratórnej medicíny, Centrum dedičných metabolických porúch, Národný ústav detských chorôb, Bratislava

² Detská klinika, Centrum dedičných metabolických porúch, Národný ústav detských chorôb, Bratislava

³ Metabolická ambulancia, Detská fakultná nemocnica, Košice

matus.pridavok@nudch.eu

SÚHRN

Technológia kvapalinovej chromatografie v spojení s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS) sa od 90. rokov 20. storočia začala využívať v oblasti kvantitatívnej bioanalýzy vďaka svojej prirodzenej špecificite, senzitivite a rýchlosti. V súčasnosti je preferovaným nástrojom na kvantifikáciu malých molekúl liečiv, metabolitov a iných xenobiotických biomolekúl v biologických matriciach, ako sú plazma, krv, sérum, moč a tkanivá. LC-MS/MS našla uplatnenie okrem iného aj v oblasti dedičných metabolických porúch (DMP), ktoré predstavujú rozsiahly, rôznorodý a heterogénny súbor zriedkavých genetických ochorení, pričom v súčasnosti je uznaných viac ako 1450 porúch.

V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave bola LC-MS/MS zavedená do praxe v roku 2019 a využíva sa na analýzu profilu acylkarnitínov v suchej kvapke krvi, voľného karnitínu v sére a moči, profilu purínov a pyrimidínov v moči, guanidínoacetátu a kreatínu v moči.

V roku 2023 viac ako polovicu z celkového počtu vyšetrení tvoril voľný karnitín v sére (54 %), nasledovalo stanovenie guanidínoacetátu a kreatínu v moči (22 %) a 20 % vyšetrení bolo zameraných na profil acylkarnitínov v suchej kvapke krvi. Zvyšné 4 % predstavovalo meranie purínov a pyrimidínov a voľného karnitínu v moči. V priemere sa každý rok analyzuje okolo 1000 vzoriek séra na stanovenie

koncentrácie voľného karnitínu, 400 suchých kvapiek krvi na profil acylkarnitínov a 400 vzoriek moču na určenie exkrécie guanidínoacetátu a kreatínu. Predmetnými vyšetreniami sa do roku 2023 v NÚDCH identifikovalo 208 patologických nálezov, ktoré poukazovali na konkrétnu DMP. Najčastejšími zriedkavými ochoreniami boli deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom (MCADD), deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s krátkym reťazcom (SCADD) a deficit 3-metylkrotonyl-CoA karboxylázy (3MCCD).

Vzhľadom na široké možnosti LC-MS/MS je možné v budúcnosti predpokladať zavedenie ďalších vyšetrení. Veľkou výhodou tejto technológie sú nízke nároky na objem biologického materiálu, spotrebu chemikálií a nekomplikovaná príprava vzorky pred meraním. Technológia LC-MS/MS je ideálnou voľbou pre rýchlu a presnú diagnostiku v klinickom laboratóriu.

Kľúčové slová: tandemová hmotnostná spektrometria; dedičné metabolické poruchy; profil acylkarnitínov; voľný karnitín; puríny a pyrimidíny; guanidínoacetát; kreatín

Viacerí autori tejto publikácie sú členmi Európskej referenčnej siete pre zriedkavé dedičné metabolické poruchy (MetabERN).

ABSTRACT

Liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) has been used in quantitative bioanalysis since the 1990s due to its specificity, sensitivity and speed. It is now the preferred tool for the quantification of small molecules of drugs, metabolites and other xenobiotic biomolecules in biological matrices such as plasma, blood, serum, urine and tissues. Among others, LC-MS/MS has found application in the field of inherited metabolic disorders (IMD), which represent a large, diverse and heterogeneous set of rare genetic diseases, with more than 1450 disorders currently recognized.

LC-MS/MS was introduced into practice at the National Institute of Children's Diseases in Bratislava in 2019 and is used to analyse the acylcarnitine profile in dry blood spot, serum and urinary free carnitine, purines and pyrimidines profile in urine, guanidinoacetate and creatine in urine.

In 2023, serum free carnitine accounted for more than half of the total tests performed (54%), followed by guanidinoacetate and urinary creatine determination (22%), and 20 % of the tests focused on the acylcarnitine profile in the dry blood spot. The remaining 4% were measurements of urinary purines and pyrimidines and urinary free carnitine. On average, about 1000 serum samples

are analysed each year for free carnitine levels, 400 dry blood spots for acylcarnitine profile and 400 urine samples for guanidinoacetate and creatine excretion. By 2023, the above mentioned laboratory tests had identified 208 pathological findings that were indicative of a specific IMD. The most common rare diseases were medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency (MCADD), short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency (SCADD) and 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency (3MCCD).

Given the broad capabilities of LC-MS/MS, the introduction of additional investigations can be envisaged in the future. The major advantages of this technology are the low requirements for biological material volume, chemical consumption and the uncomplicated sample preparation before measurement. LC-MS/MS technology is the ideal choice for fast and accurate diagnostics in the clinical laboratory.

Keywords: tandem mass spectrometry; inherited metabolic disorders; acylcarnitine profile; free carnitine; purines and pyrimidines; guanidinoacetate; creatine

Several authors of this publication are members of the European Reference Network for Rare Hereditary Metabolic Disorders (MetabERN).